

May, 2025-Yil

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ - ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ГУМАНИСТ, ПЕДАГОГ

Суяров Фаёз Дилмуротович

студент 2 курса филологического отделения гр. К7- FT®-23

кафедры «История и филология»

Азиатского международного университета

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы

Азиатского международного университета кафедры «История и филология».

sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15507473>

***Аннотация.** Данная статья о гениальном человеке, писателе, гуманисте и педагоге Л. Н. Толстом, внесшем большой вклад в образование и воспитание.*

***Ключевые слова:** освещение, признание, неисчерпаемо, многогранно, педагогика, воспитание, образование, принципы*

Гениальные люди гениальны почти во всех своих начинаниях. Великий русский писатель и философ Лев Николаевич Толстой имел оригинальные педагогические воззрения. Его деятельности в области народного образования посвящена обширная литература. Однако не все заслуги Толстого еще получили должного освещения и признания. Например, почти никто из учителей начальных классов не знает методику преподавания математики «по -Толстому», не держал в руках его «Арифметику». В истории известны настоящие жемчужины математического творчества – «Задачи Л.Н. Толстого».

Математика неисчерпаема и многогранна. Кого-то покоряет ее логическая стройность, кого-то – абстрактный метод, третий ценит в ней величайшую полезность.

Единство особенности математики – это так же ее особенность, которая составляет ее красоту.

Читая художественные произведения, мы часто встречаем в них элементы математики.

Математика и литература, не так далеки друг от друга. Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости и наблюдения различных явлений жизни. Литература учит нас понимать окружающий мир, математика – точно мыслить, соизмерять, оценивать этот мир.

Педагогические труды Л.Н. Толстого явились уникальным вкладом в науку воспитания и образования. Лев Толстой по-новому взглянул на мир ребенка. Цель школы, по Л. Н. Толстому, — это воспитание творческой, нравственной личности, задача обучения и воспитания — это формирование творческого мышления и нравственного самосознания. Лев Толстой говорил, что если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать. Взгляды Л.Н. Толстого на проблемы образования, воспитания, развития ребенка не были оторваны от жизни, они питались самой жизнью и вытекали из его педагогического опыта.

В 22 года Лев Толстой открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей.

Первый опыт оказался непродолжительным. С весны 1851 г. Толстой - на армейской службе. После окончания Крымской войны, выйдя в отставку, он возобновляет учебную работу, но уже с большим числом крестьянских детей.

В 1859 году он открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей – одну из первых народных школ. Сам Толстой преподавал в своей школе математику и историю, проводил физические эксперименты.

В 1872 году была напечатана составленная им книга «Азбука». Еще через три года Лев Николаевич издал «Новую азбуку» и четыре «Книги для чтения». Лев Николаевич написал и опубликовал несколько выпусков оригинальной «Азбуки». Эти книги содержали и сведения из арифметики. Он систематизировал их и издал в 1874 году в книге «Арифметика». В ней Л.Н. Толстой дал и ценнейшие методические указания для учителя.

Таким образом, изданию этой книги предшествовал его многолетний опыт работы в Яснополянкой школе.

Наблюдения Толстого-писателя за поведением ребенка, подростка, юноши, и школьные опыты Толстого-учителя подсказали ему, что обучение - дело непростое. Он обращается к специальной литературе, вступает в контакты с деятелями просвещения, начинает интересоваться опытом разных стран. В 1857 году Толстой предпринимает первое путешествие в Европу: посещает Германию, Францию, Швейцарию.

Он изучает организацию образования в России и за рубежом, ведет педагогические исследования, издает педагогический журнал «Ясная Поляна».

Лев Николаевич выдвигает важные, как теперь говорят, дидактические принципы: учет индивидуальных особенностей ребенка и его интересов, развитие творческих способностей, самостоятельности и мышления.

Он категорически возражал против включения в учебник сложных и громоздких обоснований различных правил. Большое внимание он уделял решению задач, но не включил в учебник усложненных задач. Математика в жизни Толстого занимала особое значение.

В своих педагогических статьях Л. Н. Толстой уделяет большое внимание обоснованию принципа свободы в воспитательно-образовательном процессе. Толстой не случайно так много занимался этой проблемой. Свободное воспитание в понимании Толстого во многом обусловлено его политическими и философскими взглядами.

Толстой ставил перед собой задачу выстроить новую педагогическую систему. Для создания новой педагогики Толстым была использована Яснополянская школа - своеобразная педагогическая лаборатория, экспериментальная школа, но великий педагог хотел, чтобы каждая школа стала “опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы”.

Толстой создал оригинальную систему дидактических взглядов, обогатившую науку новым подходом к решению основных проблем образования и воспитания.

Сообщение учащимся широкого круга знаний и развитие творческих сил ребенка, его инициативы и самостоятельности - такова основная задача Толстовской школы.

Цель воспитания, по Толстому, должна заключаться в стремлении к гармоническому развитию всех сил и способностей детей.

Исходя из принципа свободы в педагогике, Толстой обосновывал и всю педагогическую концепцию. Он по-новому подошел к пониманию сущности учебного процесса. Толстой-педагог велик тем, что глубже и всесторонне, чем кто-либо из его современников, последователей и предшественников, понял необходимость изучения внутреннего мира ребенка, его желаний, интересов и устремлений. Помещая в центр своей педагогической концепции личность ребенка, он выстраивает вокруг нее систему следующих дидактических принципов:

- принцип сознательности и активности обучения;
- принцип связи обучения с жизнью;
- принцип доступности обучения;
- принцип прочности усвоения знаний;
- принцип природосообразности

Большое место он отводит *принципу сознательности и активности*. Обучение, как утверждал Толстой, - это многосторонний процесс, а не только воздействие лишь на интеллект ребенка. Это - процесс активного, сознательного и творческого, а не механического усвоения детьми сообщаемых им в школе знаний и навыков. Еще раз подчеркнем, что в процессе обучения Толстой придавал большое значение развитию *самостоятельности и творческого мышления* у учащихся. Он писал: *“Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать... В каждом ребенке есть стремление к самостоятельности, которое вредно уничтожить в каком бы то ни было преподавании и которое особенно обнаруживается недовольством при срисовывании с образцов”* {12 с. 118}.

Важным Л.Н. Толстой считал развивать: творчество детей (творческую активность); усваивать знания сознательно; использовать принцип наглядности.

Книга же для детей должна выполнять следующие требования:

- 1) высокая художественность;
- 2) сжатость и простота;
- 3) богатые и разнообразные содержания;
- 4) истории о русской жизни;
- 5) рассказы на нравственные темы.

Особое место в дидактических взглядах Толстого занимает принцип связи обучения с жизнью. Анализируя педагогическую систему немецких школ, которая была оторвана от жизни, от народа, Лев Николаевич справедливо подмечал, что чем богаче и разностороннее жизненный опыт учащихся, тем больше возможностей успешно обучать детей в школе, тем легче установление межпредметных связей и повышение учебной мотивации

В школьные учебники Толстой считал необходимым включить материал из жизни родной страны, истории народа, его быта, о природе, все то, что близко и доступно детям.

С помощью рассказов, басен и сказок он знакомил детей с жизнью людей и животных, явлениями природы. Это вызывало большой интерес учащихся к знаниям, необычайно оживляло учебный процесс.

Из данного принципа естественным образом вытекает принцип доступности обучения, то есть сообщение учащимся сложного учебного материала в доступной форме.

В качестве основ успешного обучения Толстой назвал соблюдение двух основных дидактических требований:

- 1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно;
- 2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.”{12 с. 338}

Лучшим приёмом для достижения доступности обучения Толстой считал накопление учащимися возможно большего количества конкретных сведений и фактов, в отличие от традиционного сообщения обобщенных и отвлеченно-абстрактных истин.

По Толстому, педагогу необходимо исходить от конкретного, жизненного опыта детей, от частных фактов и явлений вести детей к обобщениям. Толстой рекомендовал учителям обращать внимание учеников на полное понимание совершаемых ими действий, использовать *элемент проблемности* в обучении, подводить учащихся к самостоятельному выведению правил, заключений. Вот как он формулирует данное положение в своем педагогическом труде “Общие замечания для учителя”: “Давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания, но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.”{13 с. 340}

Л. Н. Толстой внёс неоценимый вклад в разработку принципа прочности в обучении, намечил некоторые черты своеобразной системы, а также условий, средств и приемов, направленных на достижение в процессе обучения высокой степени прочности знаний, умений и навыков.

Важной предпосылкой прочного усвоения знаний Лев Николаевич считал такой фактор, как наличие у школьника четкого понимания смысла, самой идеи знания и каждого из его слагаемых, осознание учеником жизненной значимости изучаемого материала.

Таким образом, в педагогической концепции Толстого существует тесная взаимосвязь основополагающих принципов.

Понимание целей знаний оживляет ум ученика, мобилизует его волю и силы на преодоление трудностей учения и достижение его высших результатов.

Без соблюдения этого условия учитель не имеет права требовать от учеников закрепления в памяти того или иного знания или навыка. “Ни один человек и ребенок не был бы в силах учиться, - писал Толстой, - если бы будущность его учения представлялась ему только искусством писать или считать... Для того, чтобы ученик мог отдаться весь учителю, нужно открыть ему одну сторону того покрова, который скрывал от него всю прелесть того мира мысли, знания поэзии, в которой должно ввести его ученье. Только находясь под постоянным обаянием этого впереди его блещущего света, ученик в состоянии так работать над собой, как того мы от него требуем”{12 с.56}.

Список использованной литературы

1. К.Н. Ломунов. «Лев Толстой. Очерк жизни и творчества» М.-1984 г. Ст.38-33; 40-43
2. В. Линков, А. Саакянц. «Лев Толстой. Жизнь и творчество» изд. «Русский язык» - 1979 г. Ст.86-87.
3. Л.Н. Толстой. Сборник статей. Пособие для учителей. М.1955
4. В.А. Вейкшан. «Л.Н. Толстой о воспитании и обучении» М.1953 г.
5. В.А. Лебедева «Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого» Тула 1953 г.

May, 2025-Yil

6. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/1382977> М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфии» Published October 11, 2024 | Version <https://zenodo.org/records/13919153>,
7. М. Р. Шарафутдинова. «Технологии критического мышления на уроках РКИ» Published November 26, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/14225310>,
8. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ на уроках русского языка» <https://universalpublishings.com/index.php/mp/tp/article/view/8960>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>
9. М. Р. Шарафутдинова. «ЛЕКСИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450>,
10. М. Р. Шарафутдинова. «ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
11. Published April 9, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951136>,
12. М. Р. Шарафутдинова. «Особенности использования образовательных программ на уроках русского языка и литературы».
13. Vol. 47(2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008 <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3286/3044>
14. М. Р. Шарафутдинова. «ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РКИ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>,
15. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» Published November 7, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>,
16. М. Р. Шарафутдинова. «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ» Published December 14, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>
17. М. Р. Шарафутдинова. «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
18. Sharofutdinova, M. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
19. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
20. Ш.И.Джураева. « О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
21. <https://universalpublishings.com/index.php/mp/tp/article/view/7532>
22. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11),

- 219-226. Published
<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
23. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ.
Published December 24, 2024 | Version v1
24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>,
25. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРОТА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(5), 71–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375653>
26. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). "ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К БЫСТРОМУ ОСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(4), 133–141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15249160>
27. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). BARQAROR BIRIKMALAR: MONIYATI, ADABIYOTDAGI O'RNI VA TAHLIL. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(3), 120–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15035267>
28. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОБЛЕМ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(2), 221–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14914020>
29. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(1), 89–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14639352>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH